

АНТИИНФЛЯЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Абдурахманова М.А

К.э.н.доц.зам.директор НИИ физики полупроводников и микроэлектроники
Национального университета Узбекистана

Абидов Ш.А.

Докторант ТЭУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7178313>

***Аннотация.** В статье раскрывается сущность фоновой инфляции и её последствия, которая отрицательно влияет на социально-экономическое развитие страны, одним из антиинфляционных мер рассматривается развитие научно-производственной сферы и пути его стимулирования.*

***Ключевые слова:** финансирования, инфляция, научно-производственная сфера, антиинфляционный механизм, макроэкономика, монетаризм, денежно-кредитная политика.*

ANTI-INFLATIONARY MECHANISMS AND SCIENTIFIC AND PRODUCTION SPHERE

***Abstract.** The article reveals the essence of background inflation and its consequences, which negatively affects the socio-economic development of the country, one of the anti-inflationary measures is the development of the scientific and industrial sphere and ways to stimulate it.*

***Keywords:** financing, inflation, research and production, anti-inflationary mechanism, macroeconomics, monetarism, monetary policy.*

ВВЕДЕНИЕ

За годы независимости Узбекистан добился значительных успехов по двум направлениям. Во-первых, экономическая жизнь стала осуществляться преимущественно на рыночных отношениях. Во-вторых, республика уверенно входит в мировые экономические структуры, становится реальным субъектом международных экономических отношений. Но на этом пути Республика должна пройти множество сложностей, которые и определяют особенности современного этапа экономического развития.

Это, во-первых, медленно меняющийся структура экономики страны, что также тормозят динамику регионов, во-вторых, сферы науки, образования и здравоохранения которые слабо отвечают современным вызовам, отстают от требований времени как по объемам финансирования, так и по результативности своей деятельности и вкладу в социально-экономическое развитие.

Особое место для решения этих задач, по нашему мнению, занимают проблемы создания антиинфляционного механизма. На наш взгляд, главным его звеном должна стать научно-производственная сфера. Для доказательства этого положения потребуется определенный экскурс по вопросам, связанным с трактовкой самой инфляции. Поэтому прежде, чем сформулировать окончательное функциональное определение научно-производственной сферы, изложим наше видение инфляционных проблем. В последние десятилетия явление инфляции и борьбы с ней стало одним из наиболее отличительных черт экономического развития подавляющего большинства стран мира. Не обошла эта проблема и нашу республику. Инфляционная проблематика является также одной из

самых широких в экономических научных исследованиях. Несмотря на всю свою актуальность в современных рыночных условиях проблема инфляционных процессов не имеет единого теоретического подхода. Подтверждением этому является наличие разных подходов как зарубежных, таких как М. Фридман [1 с.25], К. Маркс, [2. с.38], Л. Харрис [3. с.98], Ф. Кэган [4, с.10], так и российских исследователей по данной тематике, таких как М. Гельвановский [5. С.14-25], Бернштам С.[6.с.14-15], Глазьев А.[10.с.14], [12.С.18-21] и многие другие. Объяснение этому достаточно простое - на протяжении последнего столетия феномен инфляции стал по сути дела общераспространенным и влияет на все без исключения аспекты экономической жизни общества. [13. С.206]

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Столь широкое распространение объекта обусловило и очень широкое разнообразие его научных трактовок. Вообще - проблема инфляции представляют собой предмет отдельного, самостоятельного исследования. Поэтому мы остановимся только на нескольких наиболее известных интерпретациях в объеме, позволяющем выделить функциональные, макроэкономические аспекты развития научно-производственной сферы.

Одной из первых интерпретаций- это так называемая инфляция спроса в рамках кейнсианской экономической доктрины [14.с,301]. Согласно этим представлениям при полной занятости инфляция, как правило, отсутствует, поскольку изменение спроса на товары сопровождается соответствующим изменением дохода и занятости. Если же в таких условиях государство осуществляет расходы, то в совокупном спросе появляется его избыточная часть - «инфляционный разрыв». Таким образом, инфляция в основном своем содержании является следствием государственных расходов [16. С.47]. Она представляется вынужденной платой, которую общество должно отдать за повышение темпов экономического развития.

Из самого подхода к объяснению инфляции у кейнсианцев явно просматриваются и его ограничения. Они связаны, прежде всего, с параметрами полной занятости (которая предполагает, что безработица не превышает шести процентов). Если учесть, что в развитых западных странах в 60-90-х годах инфляция сочеталась с гораздо более высоким уровнем безработицы, то для этого случая ее объяснение чисто государственными расходами становится уже невозможным. [16. с.262]

В таких условиях широкое распространение получила версия инфляции, объясняемой ростом издержек производства. В рамках данного подхода инфляционные процессы в некоторой мере увязывались с научно-техническим прогрессом. Это объясняется тем, что предприниматели и профсоюзы в традиционных (т.е. не подверженных модернизации) отраслях экономики стремятся повысить свои доходы до уровня передовых отраслей, определяющих научно-технический прогресс посредством использования ценовых накидок [17. с.262].

Эта инфляция издержек связана с изменениями в отраслевой структуре производства, или с процессами интегрирования национальной экономики в мировую экономику [18.с.34]. Для государств с открытой экономикой и интегрированных в мировое хозяйство всегда существует реальная угроза импортируемой инфляции. Импортируя товары, страны тем самым импортируют и инфляцию. [16.с.26] Для сохранения соответствующих пропорций между количеством национальных денег и массой зарубежных товаров требуется постоянная ревальвация национальной валюты, что является практически малореальным. Хотя бы по причинам того, что это отрицательно

сказывается на экспорте из страны, делая его дорогим и снижая его прибыльность [19.с.18].

В настоящее время достаточно большое количество категорически не разделяющих монетарных взглядов наблюдается среди российских ученых [9.с.40-44].

Значительное несогласие выражает и ряд зарубежных специалистов как Бофингер П. и Флассбек, Хаффман Л. В частности, эксперты Европейской экономической комиссии ООН прямо ставят «под сомнение традиционную монетаристскую точку зрения о существовании положительной связи между изменением денежной массы и инфляцией, по крайней мере, для стран с переходной экономикой».

В итоге были получены следующие результаты: в первом случае на факторы монетарного происхождения приходится от 97,1 до 99,6% объясняющих инфляцию признаков; во втором случае - от 92 до 99%; в третьем случае - более 97%. Т.е., за исключением монетарных факторов, на все остальные приходятся считанные проценты, которые позволяют не принимать их в серьезный расчет в силу незначительности статистических размеров. К незначительным, относятся такие виды инфляции, как «инфляция издержек», монополистическая, структурная, институциональная и т.п. Общий вывод из этих заключений приводит к тому, что денежные факторы и прежде всего денежная масса, а также скорость ее обращения являются важнейшими факторами, предопределяющими динамику инфляции [20.с.40-44].

Во всех этих выводах и рассуждениях явно просматривается то, что при правильной денежно-кредитной политике не должно быть неоправданной сама денежная эмиссия и она не имеет связь с ростом национального продукта, а, следовательно, и самой инфляции. Но она как раз имеет место практически во всех странах.

С другой стороны, все-таки следует признать, что монетарные причины в настоящее время являются главными среди предпосылок инфляционных процессов.

При такой логической конструкции любая полемика становится, во-первых, практически бесконечной так как нет ограничивающих аргументов, во-вторых, мало результативной по тем же причинам ее бесконечного характера.

Выход из данного положения целесообразно искать в изменении постановки проблемы. Изначальным шагом должно стать признание безусловного приоритета монетарных причин инфляции для современной рыночной экономики.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследуя эти причины, мы можем сказать, что, существует еще особый вид инфляции – а именно «фоновая- инфляция». Термин фоновая инфляция применительно к инфляции иногда встречается в экспертных разработках Мирового банка. Но используется она в основном для обозначения инфляционных процессов немонетарного характера. В рамках наших исследований мы предпримем попытку выделить особое содержание фоновой инфляции. Раскрытие этого содержания сделаем в одновременно с экономическими проблемами Узбекистана.

В настоящее время в республике складываются необходимые количественные предпосылки для перехода к новым экономическим реформам, из-за чего доля инвестиции в ВВП страны в 2017 году вырос по сравнению 2016 годом на 16,3%, 2018 году на 30,6%.; в 2019 году на 37,1%. В 2016-2020 годы кредиты банков составляли около 11% освоенных капиталовложений, а в первой половины 2022 года удельный вес кредитов банков составил только 7%, то есть происходит снижение удельного веса этих кредитов в инвестициях (см. табл. 1.)

В докладе Президента Ш.М.Мирзиёева на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития Узбекистана в 2019 г. и приоритетным направлениям экономических реформ на 2020 год [21.с.4] отмечается, что валовый внутренний продукт составил к уровню 2019 года 101,6 процента, объем промышленной продукции — 106 процентов, а производство потребительских товаров — 108 процентов.

Таблица 1.

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования за 2019-22годы

		2019г.	2022г.(в сумм)	2022г.(в %)
1	Всего инвестиции в основной капитал	33,9%	50,1 трлн сум	126,3%
2	Собственные средства	-9,5	19,5трлн.сум	38,9%
3	централизованные источники	20%	3,5трлн.сум	6,9%
4	Нецентрализованные источники	-9,5%	46,6трлн.сум	93,1%
5	Привлеченные средства	0,5%	30,6трлн.сум	61,1%
6	Иностранные инвестиции и кредиты	3,9%	23,1трлн.сум	46,2%

В Адресной программе (в Приложении 3) к постановлению Президента Республики Узбекистан от 9 января 2020 года № ПП-4563, статистические данные по освоению инвестиций и кредитов в 2020 году республики приведены таким образом: общая стоимость всех разработанных проектов по республике составляет 72,387,0 млн.долл. Из них освоены в 2020 году 12,808,4 млн.долл.,это в эквиваленте равен на 129,108,8 млрд. сум. По источникам финансирования распределены таким образом:

- собственные средства составляют 18,466,8млрд сумов;
- средства ФРРУ- 1,564,5 млрд.сумов;
- прямые иностранные инвестиции и кредиты-71,385,0 млрд. сумов;
- иностранные кредиты под государственную гарантию - 27,356,6 млрд.сумов;
- кредиты коммерческих банков - 10,335,9 млрд.сумов.

Активизация подъема деловой активности в национальном хозяйстве республики будет определяться множеством факторов экономического и социального порядка. Но уже сейчас с полной очевидностью можно сказать, что решающим фактором роста будет эффективная инвестиционная деятельность. В табл.2 приведены инвестиции в основной капитал по Республике Узбекистан по видам экономической деятельности за январь- март месяц 2022года..

Но именно здесь, по-нашему мнению, заключены потенциальная опасность раскручивания фоновой инфляции. Основные её предпосылки — это

Таблица 2.

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (% к итогу) за 2022год

№	Вид деятельности	2022г.
1	Обрабатывающая промышленность	31,2%
2	Информация и связь	3,0%
3	Горнодобывающая промышленность	8%
4	Сельское , лесное, рыбное хозяйство	7,6%
5	Строительство жилых домов	8,6%
6	Электро и газоснабжение	8,6%

7	Строительство	4,1%
8	Здравоохранение	3,9%
9	Другие виды деятельности	23,9%
10	Образование и науки	1,1%

усиливающейся расхождению параметров совокупного спроса и совокупного предложения в условиях экономического роста, когда имеет место реальный рост доходов населения и объемов выпускаемой продукции. Если иметь виду, что основная доля инвестиции по источникам финансирования приходится нецентрализованным, привлеченным и иностранным инвестициям, Распределения иностранных инвестиций и кредитов в основной капитал выглядит таким образом: На обрабатывающей промышленности – 42,3%; на горнодобывающей промышленности – 11,2%; на сельское, лесное, рыбное хозяйство -7%; на строительство – 2,3%; на информации и связи – 0,7%; на электро и газоснабжению – 15,5%; на здравоохранению – 0,3%; на другие виды деятельности -6,3%; на перевозки и хранение- 12,7%. На образование и науки отсутствует.

Фоновая инфляция порождается немонетарными факторами долгосрочного действия. В своей совокупности эти факторы приводят к такому изменению структуры общественного производства, которое не соответствует изменению структуры совокупного спроса. Это, в свою очередь, ведет к сокращению оборота товаров и услуг, произведенных в национальной экономике, то есть внутри страны. При данной массе денег в обращении, общим макроэкономическим результатом будет инфляция в ее классическом проявлении как обесценение, снижения покупательной способности национальных денег. Однако, по сути дела, такой ее вид является фоновой инфляцией, так как это обесценения происходит не из-за увеличения размеров денежной массы, а из-за того, что национальные деньги начинают концентрироваться в тех сегментах совокупного спроса, которые ориентированы на товары и услуги зарубежного производства. Для того, чтобы полнее раскрыть сущность данной категории, более подробно остановимся на наиболее важных факторах «фоновой» инфляции.

Одним из них является фактор низких инвестиционных возможностей негосударственного сектора, особенно коммерческих банков. Положение дел в Республике в настоящее время подтверждает данное теоретическое положение, которое отражает закономерности развития мировой рыночной экономики. Свидетельством тому является снижение инвестиционной активности коммерческих банков республики.

Из таблицы видно, что основной капитал прикрывается в республике за счет увеличения государственной инвестиционной активности и привлечения иностранных инвестиций. Но иностранные инвестиции осваиваются в основном государственным сектором экономики. Государственные предприятия в первом полугодии 2020 года освоили более 80 процентов иностранных инвестиций. Согласно мировой практике, исключительно большие по удельному весу действия государства в данном направлении постепенно создают потребность в усилении эмиссионных процессов и т. п.

Потенциальный фактор фоновой инфляции, заключающийся в снижении инвестиционной активности коммерческих банков, может проявиться в ближайшие годы. Поэтому необходимо создать способствующие условия для повышения инвестиционной активности в негосударственном секторе.

Другим фактором рассматриваемой фоновой инфляции, по-нашему мнению, является недостаточное инвестирование в научно-производственную сферу. Мировая хозяйственная практика на протяжении нескольких последних десятилетий показала, что

экономический рост в современных условиях обеспечивается не просто за счет нарастающего количества инвестиций, а за счет так называемых «индуцированных» инвестиций. Этот вид инвестиций как раз и отличается своей научно-производственной направленностью, которая имеет последующее воздействие на все сферы национальной экономики. Если проводить инвестиционную политику по принципам индуцирования, то это способствует само раскручиванию научно-технического прогресса, и созданию собственного механизма его воспроизводства. Когда инвестиционные вложения не направлены на внедрение достижений научно-технического прогресса, тогда создается устаревшая макроэкономическая структура воспроизводства, что и становится фактором фоновой инфляции.

Открытость экономического развития, которая проводится в республике, означает, что основные потребности населения формируются не столько под воздействием предложения товаров и услуг со стороны национальных производителей, сколько его часть формируется от производителей ведущих государств мира. Согласно современным научным представлениям одним из главных определяющих факторов экономического развития выступает совокупный спрос. Развитие совокупного спроса со стороны населения на внутри республиканском рынке будет примерно соответствовать той структуре потребления или постоянно стремиться к ней, которую предлагает мировое производство. Когда внутреннее производство в республике не будет отвечать основным требованиям такой системы, то спрос населения переключится на товары импортного происхождения из-за его высокого качества. В итоге многие отечественные производители могут остаться без рынка сбыта своей продукции. Национальная валюта, в таком случае, начинает обесцениваться в пропорциональной степени подобному переключению потребительского спроса населения.

Практически также происходит взаимодействие внутренних и внешних факторов предложения и спроса на товары и услуги производственного назначения. Это показывает, что детерминанты спроса и предложения на внутреннем рынке под воздействием этих причин будут складываться по-разному.

При открытой рыночной экономике несоответствие структуры внутреннего национального производства со структурными приоритетами развития мировой экономики создает соответствующий инфляционный фон немонетарного происхождения, который отрицательно влияет на дальнейшие возможности роста национальной экономики и практически подталкивает ее к длительному депрессивному состоянию. Все это следует отнести к такому явлению, которое получило в науке название «эффект обратного воздействия». Такие эффекты могут быть как положительного, так и отрицательного характера. Поэтому задача, на первый взгляд, относительно проста, — устранить отрицательную направленность и создать положительную направленность эффектов обратного воздействия от инвестиционных мероприятий. Для выполнения такой задачи нужна интенсивная связь инвестиций с развитием научно-производственной сферы республики.

Узбекистан находится на сложном этапе своего развития. С одной стороны, масса накопившихся за несколько десятилетий проблем хозяйственного однобокого развития. С другой стороны — нехватка собственных инвестиционных средств. С третьей стороны — острота социального положения.

Понятно, что в таких условиях вопросы научно-технического характера естественно отходят на второй план.

Вместе с тем, допустить такого в инвестиционной сфере нельзя, так как можно создать условия для последующей непреходящей депрессии и раскручивающегося инфляционного фона. Надо изыскать все возможности для расширения финансирования на долгосрочной основе развития научно-производственной сферы. Хотя известно то, что капитальные вложения такого характера не могут дать быструю отдачу на микроэкономическом уровне.

Поэтому требуется неординарная система мер, сущность которой должна быть взаимоувязано с критериями научно-производственной сферы республике. Основные элементы этой системы мер, по нашему мнению, являются стимулирования науки и техники. Другими словами, найти дополнительные источники финансирования для развития научно-производственной сферы, так как от иностранных источников инвестирования на эту сферу не планируется, с госбюджета тоже незначительный объем финансирования выделяется. Но развития научно-технического прогресса предполагает для этой цели достаточного количества инвестиции. В докладе совещаний Государств-членов ООН, который проходил в Аддис-Абебе, посвященной «о финансировании устойчивого развития за 2019 год» содержится рекомендация странам в которой говорится, - необходимо рассмотреть вопрос о разработке интегрированных национальных механизмов финансирования для поддержки своих национальных стратегий развития. Это позволяет обеспечить увязку частных и государственных стимулов с устойчивым развитием страны. На наш взгляд, венчурный капитал если его по-этапно использовать для республики Узбекистан, то можно получить ощутимые результаты по развитию науки и техники.

В наиболее развитых странах фоновая инфляция маловероятно, поэтому там более сильны её монетарные причины. Соответственно более популярен и монетаризм. Но и там она периодически проявляется при появлении дифференциации в относительных уровнях развития.

Монетарные методы борьбы с инфляцией достаточно эффективны на краткосрочных и среднесрочных периодах. Они как бы на время компенсируют диспропорции совокупного спроса и совокупного предложения в рамках национальной экономики. Более того, надо особо подчеркнуть, что без системы мер монетарного характера невозможно вообще справиться с инфляцией. В таком случае внешние инфляционные импульсы разрушат позитивные внутренние структурные сдвиги.

Это говорит о том, что фоновая инфляция отражается в национальной особенности экономического развития страны. Для большинства развивающихся стран, эта особенность осложняется так, что фоновая инфляция на среднесрочную и отчасти долгосрочную перспективу является непреходящим фактором. Так, как их уровень развития научно-технического потенциала в основном ориентирована на импорт высокотехнологических, и наукоемких продукции.

Научно-производственная сфера вообще может выполнять свою основную макроэкономическую функцию при наличии такой предпосылки, как эффективная борьба с инфляцией с помощью инструментов монетарной политики. Приостановка функционирования этого механизма не может быть сведена только к монетарным аспектам. Стимулируя научно-производственную сферу и всеми способами взаимодействуя его росту, мы устраним возникновению фоновой инфляции. Это в свою очередь существенно влияет на экономическое развитие страны.

О важности развития научно-производственной сферы для экономического роста страны, можно увидеть из следующего примера: на протяжении 1980-2020-х годов было проведено значительное число исследований, посвященных феномену научно-технологических изменений как фактору экономического роста.

Различные исследователи изучали разные периоды для разных стран, причем пользовались для этого различными методиками. Тем не менее, результаты оказались примерно одинаковыми, а именно: экономический рост обеспечивается следующими факторами: капитал (20,5%), труд (26,3%), научно-технический прогресс (53,2%). (см.рис.1).

Исходя из этих позиций, необходимо поставить на первое место развитие науки и техники, обеспечивающих экономию труда во всех его сферах [22.с.49]. А это в свою очередь приведёт к научно-техническому прогрессу.

Рис. 1. Составляющие экономического роста страны

ОБСУЖДЕНИЕ

Завершая изложения о сущности фоновой инфляции, отметим еще один очень важный момент. Эта инфляция не имеет всеобщего распространения. Её основная причина в существовании значительных различий в научно-техническом уровне национальных экономик. Поэтому мы и рассматривали её применительно к Узбекистану. Поднимая научно-технический потенциал страны, развивая инновационные процессы национальной экономики и всеми методами сокращая путь от научных исследований к внедрению его результатов на производство, мы можем предотвратить предпосылки к появлению фоновой инфляции.

Неспроста глава нашего государства определил всестороннее развитие науки и просвещения, активное взаимодействие с развитыми странами мира в области инноваций приоритетными задачами, стоящими перед новым Узбекистаном. Современные глобальные вызовы требуют инвестиций в исследования, в приоритетных областях по изменению климата, в энергетику и здравоохранению.

Фундаментальные исследования служат основой для инноваций, а прикладные призваны создавать продукты и технологии. Воплощение в жизнь научных проектов

имеет важнейшее значения для достижения целей, которые поставлены на повестки дня в области устойчивого развития республики Узбекистан на период до 2030 года. Вот почему сегодня многие страны мира включают научно-технические исследования в свои концептуальные программы развития и прочие документы.

ВЫВОДЫ

Таким образом, общий вывод заключается в том, что инфляция монетарного происхождения для условий нашей республики — это внешняя форма фоновой инфляции. Она формируется создавая общий фон экономического развития и обуславливает с объективной необходимостью излишнюю денежную эмиссию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Монетарная и фоновая инфляция — это форма и содержание сложного многоуровневого инфляционного механизма и решением его, на наш взгляд, является развитие научно-производственной сферы страны, его стимулирования на должном уровне. Лишь тогда мы получим должной отдачи от него.

REFERENCES

1. Фридман М. Количественная теория денег.-М.: Эльф пресс, 1996. С.25
2. Маркс К. см. Маркс К. и Энгельс Ф., соч., 2 изд., т. 13.С. 60.
3. Харрис Л. Денежная теория: пер. с англ./ общ. Ред. и вступ. Ст. В.М. Усоскина. – М.: Прогресс,1990 –С.59
4. Cogan Ph/ The monetary dynamics of hyperinflation Ed by Freedman// Studies in the quality theory of money/ Chicago. 1956. P.25. Ф. С.10.
5. Гельвановский М. Реформа ценообразования в СССР. Новосибирск.: наука, 1991. М. С.14-25
6. Бернштам М. Ключ к спасению в разделении финансов государства и предприятий // Российский экономический журнал. 1992. №12. С.14-15
7. Кудрин А. Влияние доходов от экспорта нефтегазовых ресурсов на денежно-кредитную политику// Вопросы экономики. 2013. №16 с.4-9.
8. Веденева В. Роль образования в концепции инновационного развития экономики / В. Веденева // Мировая экономика и международные отношения. - 2015. - № 4. - С. 68-80.
9. Кириченко И. Внутренняя мобильность исследовательских кадров в Китае и Японии / И. Кириченко, И. Онищенко // Мировая экономика и международные отношения. - 2014. - № 12. - С. 40-49.. «Газета Уз» 22июль2020г.
10. Глазев С.Ю. «Стерилизация денег»// Аргументы и факты. 2013.№16с.14 Глазьев[72.с.14],
11. Горегляд В.П. Инфляция вне конкуренции // Коммерсант. 2006. №67 С .18-21
12. Кудров В.М. Советская экономика в ретроспективе: опыт переосмысления. М.: наука, 2003,С. 206.
13. Дж. М.Кейнс-Общая теория занятости, процента и денег, М.: Гелиос АРБ, 2002.С.301. «Роль науки в развитии экономики» МАЭФ. 15.05.2019г.
14. Ильяшенко В.В. О внешнеэкономических факторах инфляции //Изв. Иркутск гос. Экон. Акад. 2006. №2 (47).С.262.,26 Экономика/ под ред. А.С.Булатова-3-е изд., перераб. И доп.-М.: Юрист, 1999.-С.262
15. Андрианов В. Инфляция: Основные виды и методы регулирования// экономист 2006. №6. С.34.

16. Макконнел К.Р.Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика, М.: Республика, 1992.С.18
17. Илларионов А. Закономерности мировой инфляции. – «Вопросы экономики», 1997г., №2. с.40-44.
18. Концепция развития науки до 2030 года (Приложение N 1 к Указу Президента РУз от 29.10.2020 г. N УП-6097).
19. Кириченко И. Внутренняя мобильность исследовательских кадров в Китае и Японии / И. Кириченко, И. Онищенко // Мировая экономика и международные отношения. - 2014. - № 12. - С. 40-49.
20. Мирзиеев Ш.М. Доклад на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического -развития Узбекистана в 2019 г. и приоритетным направлениям экономических реформ на 2020 год